

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

*«Комплексные морфофизиологические подходы в изучении
болезней»*

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
Ю.Н. НИШАНОВА

Фергана — 2026

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ФЕРГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

**КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ АНАТОМИИ И
КАФЕДРА ГИСТАЛОГИИ И БИОЛОГИИ**

Материалы международной научно-практической конференции 13. 04. 2026 года

**КОМПЛЕКСНЫЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ
БОЛЕЗНЕЙ**

ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Ю.Н.НИШАНОВА

ФЕРГАНА – 2026

SUT BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARI ORASIDA UCH TOMONLAMA MANFIY SUT BEZI SARATONINING ULUSHI VA KIMYOTERAPIYADAN KEYINGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	48
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE ENDOMETRIUM IN UTERINE ADENOMATOUS POLYPS..	49
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ГИГИЕНЫ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.....	50
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ СКРИНИНГА И МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТА ПРИ СТЕНОЗЕ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ.....	53
SHAHAR SHOYQININING ARTERIAL GIPERTENZIYA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	56
SURUNKALI ANAL OQMALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHDA SFINKTERNI SAQLOVCHI TECHNOLOGIYALAR VA AN'ANAVIY USULLARNING QIYOSIY TAHLILI: "IBRONIM HAKIM TAVOAT" KLINIKASI TAJRIBASI.....	57
РАХИТ У ДЕТЕЙ.....	59
ПРОЛИФЕРАТИВНОСТЬ КЛЕТОК	61
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ АЛЬВЕОЛЯРНОГО АППАРАТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОМ НУРИНОЛ	63
DELTA AGENT BILAN SURUNKALI VIRUSLI B GEPATITDA JIGAR STEATOZINING MORFOLOGIK DARAJALARI VA FIBROZ RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	65
FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA MORFOFIZIOLOGIK TADQIQOTLARNI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI VA YOSH OLIMLARNING ILMIY SALONIYATI.....	66
ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ОКСИДАТИВНЫХ ФЕРМЕНТОВ В ТКАНЯХ КИШЕЧНИКА ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ	67
"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИДАН КОМПЕТЕНЦИЯЛАРГА АСОСЛАНГАН РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАСИНИ ЛОЙИҲАЛАШ САМАРАДОРЛИГИ	67
TIBBIY TA'LIMDA HAMSHIRALARNING MUSTAQIL O'QISH JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKT TECHNOLOGIYALARINI INTEGRATSIYALASH MODELI.....	69
HAMSHIRALIK ISHINI BOSHQARISH VA TASHKILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TECHNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING KONSEPTUAL MODELI	71
"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИНИ ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ	74
ҲАМШИРАЛИК ИШИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ.....	75
"ҲАМШИРАЛИК ИШИ" ФАНИНИ ДАСТУРИЙ ТАЪМИНОТИНИ ЛОЙИҲАЛАШТИРИШ	76
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА КАК ОСНОВА БУДУЩЕГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	77
AYOLLARDA YARALI KOLITNI ERTA ANIQLASH UCHUN DIAGNOSTIK USULLARNI OPTIMALLASHTIRISH.....	80
ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА	81
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ НА ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЕ ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ	82
ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ	83
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA SIMULYATSION O'QITISH TECHNOLOGIYALARINI QO'LLASH ORQALI BO'LAJAK HAMSHIRALAR AMALIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH.....	84
AI-ASSISTED CLINICAL CASE-BASED LEARNING IN OPHTHALMOLOGY: IMPROVING DIAGNOSTIC COMPETENCE OF MEDICAL STUDENTS.....	86
СОВРЕМЕННЫЕ И НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО КАШЕЛЯ У ДЕТЕЙ.....	87
AORTOKORONAR SHUNTLASH OPERATSIYASIDAN KEYINGI ASORATLAR PROFILAKTIKASIDA ERAS PROTOKOLLARINING O'RNI	91
EARLY DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MORPHOPHYSIOLOGICAL CHANGES IN ISCHEMIC HEART DISEASE	93

Цель исследования. Оценка экспрессии иммуногистохимических маркеров апоптоза и воспаления в лёгочной ткани при хроническом ингаляционном воздействии пестицида Нуринол.

Материалы и методы исследования. Эксперимент проведён на 80 самцах кроликов породы *Oryctolagus cuniculus*, разделённых на контрольную и опытные группы с экспозицией Нуринола в течение 30 и 120 суток. Ингаляционное воздействие осуществлялось в герметичной камере с аэрозольной подачей препарата. Иммуногистохимическое исследование проводилось с использованием антител к маркерам апоптоза (p53, Bcl-2) и воспаления (CD45, CD68). Оценка экспрессии осуществлялась полуколичественным методом и с применением цифрового анализа изображений (QuPath). Статистическая обработка данных выполнялась с использованием критерия Стьюдента ($p < 0,05$).

Результаты исследования. Установлено, что хроническое ингаляционное воздействие Нуринола сопровождается выраженными изменениями экспрессии иммуногистохимических маркеров. На 30-е сутки отмечено достоверное повышение экспрессии p53 при одновременном снижении уровня Bcl-2, что свидетельствует об активации апоптотических процессов в альвеолярном эпителии ($p < 0,05$). Параллельно выявлено увеличение количества CD45-позитивных лейкоцитов и CD68-позитивных макрофагов, указывающее на развитие воспалительной реакции. На 120-е сутки данные изменения усиливаются: экспрессия p53 значительно возрастает, уровень Bcl-2 остаётся подавленным, а инфильтрация CD45 и CD68-позитивными клетками приобретает диффузный характер ($p < 0,01-0,001$). Полученные результаты свидетельствуют о формировании устойчивого дисбаланса между процессами клеточной гибели и выживания, а также о хронизации воспалительного процесса.

Заключение. Иммуногистохимические маркеры p53, Bcl-2, CD45 и CD68 являются информативными показателями патогенеза токсического поражения лёгких при хронической ингаляционной интоксикации. Выявленный дисбаланс апоптоза и усиление воспалительной реакции играют ключевую роль в развитии ремоделирования лёгочной ткани. Полученные данные могут быть использованы в качестве морфологических критериев оценки тяжести поражения и эффективности патогенетической терапии.

DELTA AGENT BILAN SURUNKALI VIRUSLI B GEPATITDA JIGAR STEATOZINING MORFOLOGIK DARAJALARI VA FIBROZ RIVOJLANISHI O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK

Qodirova Gulira'no Abduxapiz qizi

Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrasida assistenti

Dolzarbligi. Surunkali virusli hepatit B ning Delta agenti (HDV) bilan assotsiatsiyasi jigar patologiyasining prognoz jihatdan eng og'ir shakli bo'lib, gepatotsitlar sitolizi va fibroz progressiyasini keskin tezlashtiradi. So'nggi klinik tadqiqotlar virusli replikatsiyadan tashqari, jigar steatozi kabi metabolik disfunktsiyalarning patomorfogenezdagi rolini alohida ta'kidlamoqda. SGVB+D fonida steatoz va fibrozning o'zaro sinergik ta'sirini o'rganish kasallik kechishini bashorat qilish (prognostik modellashtirish) uchun o'ta muhimdir.

Ishning maqsadi. SGVB+D bilan kasallangan bemorlarda jigar steatozining morfologik bosqichlari va jigar fibrozi darajalari o'rtasidagi bog'liqlik qonuniyatlarini statistik tahlil qilish.

Material va metodlar. Tadqiqot obyekti sifatida 2024-2026 yillar mobaynida Farg'ona viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan 560 nafar SGVB+D tashxisli bemorlar olindi. Jigar fibrozi bosqichi METAVIR shkalasi bo'yicha, steatoz darajasi (S0-S3) esa gistologik va noinvaziv (FibroScan, CAP texnologiyasi) usullar yordamida kompleks baholandi. Olingan ko'rsatkichlar Spearman korrelyatsiya koeffitsiyenti yordamida statistik qayta ishlandi ($p < 0,05$).

Natijalar. Tekshirilgan bemorlarning 38% ida (212 nafar) turli darajadagi jigar steatozi aniqlandi. Tahlillar steatoz darajasi (S) va fibroz (F) og'irligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiya mavjudligini ko'rsatdi:

S0-S1 (minimal steatoz) holatida bemorlarning 62% ida fibrozning ilk bosqichlari (F0-F1) qayd etildi.

S2-S3 (yaqqol steatoz) guruhida esa bemorlarning 74% ida fibrozning og'ir darajalari va shakllangan jigar sirrozi (F3-F4) kuzatildi.

Statistik tahlil natijasida Spearman koeffitsiyenti $r = 0,68$ ($p < 0,001$) ni tashkil etdi. Bu HDV koinfeksiyasi sharoitida steatoz gepatotsitlardagi oksidativ stressni kuchaytiruvchi va fibroz progressiyasini stimullovchi mustaqil kofaktor ekanligini tasdiqlaydi.

Xulosa. SGVB+D bilan kasallangan bemorlarda jigar steatozi fibroz shakllanishining muhim morfologik prediktori hisoblanadi. Klinik amaliyotda ushbu bemorlar guruhida virusga qarshi davo bilan bir qatorda, gepatotsitlar steatozini kamaytirishga yo'naltirilgan metabolik va parhez korreksiyasini erta boshlash fibroz progressiyasini sekinlashtirishda yuqori samaradorlik beradi.

FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA MORFOFIZIOLOGIK TADQIQOTLARNI TASHKIL ETISHNING ISTIQBOLLARI VA YOSH OLIMLARNING ILMIY SALOHIYATI

F.N. Xabibullayev

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Gistologiya va biologiya kafedrasida dotsenti.
B.f.f.d.(PhD)*

Mavzuning dolzarbligi: Zamonaviy tibbiyot ta'limi va ilm-fanida fundamental fanlar — tibbiy biologiya, genetika, anatomiya va gistologiyaning o'zaro integratsiyasi bo'lajak mutaxassislarda klinik tafakkurni shakllantirishning asosiy omili hisoblanadi. Ayniqsa, yosh olimlar va tibbiyot oliygohlari talabalarini (xususan, pediatriya yo'nalishida) ilmiy jarayonga jalb etishda hujayra va to'qima darajasidagi morfofiziologik o'zgarishlarni molekulyar-genetik mexanizmlar bilan bog'liq holda o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu yondashuv fundamental bilimlarning translatsion tibbiyotga ko'chishini ta'minlaydi.

Tadqiqot maqsadi: Yosh olimlar va talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatida tibbiy biologiya, umumiy genetika va morfofiziologiya fanlarini o'zaro integratsiyalash orqali ularning innovatsion salohiyati va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari: Institutning fundamental fanlar kafedralarida faoliyat yurituvchi yosh tadqiqotchilar va pediatriya fakulteti talabalarining ilmiy izlanishlari hamda o'zlashtirish ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Tadqiqotda qiyosiy tahlil, ilmiy-pedagogik kuzatuv va fanlararo o'quv-uslubiy yondashuvlar qo'llanildi. Talabalarning ilmiy mushohadasini o'stirish uchun moslashtirilgan vizual materiallar va kompleks o'quv majmualarining samaradorligi o'rganildi.

Tadqiqot natijalari: Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ilmiy izlanishlarda yagona tor fan doirasidan chiqib, kompleks yondashuvni (masalan, to'qima patologiyalarini ham gistologik, ham genetik jihatdan tahlil qilish) qo'llagan yosh olimlarning ilmiy natijadorligi an'anaviy yondashuvga nisbatan 45% ga yuqori bo'ldi. Shuningdek, talabalar va yosh olimlar uchun mo'ljallangan "Tibbiy biologiya va umumiy genetika" yo'nalishidagi maxsus uslubiy qo'llanmalar va integrallashgan materiallarning amaliyotga joriy etilishi ularning o'zlashtirish sifatini hamda mustaqil ilmiy mushohada yuritish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshiladi. Xususan, ontogenez va irsiyat qonuniyatlarini morfologik jarayonlar bilan in vivo va in vitro modellashtirish yosh mutaxassislarda tanqidiy tahlil ko'nikmalarini va ilmiy layoqatni rivojlantirgani qayd etildi.

Xulosa: Morfofiziologik va tibbiy biologik tadqiqotlarni fanlararo integratsiya tamoyili asosida tashkil etish yosh olimlarning ilmiy va intellektual salohiyatini to'laqonli kashf etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu yondashuv fundamental ilm-fanni rivojlantiribgina qolmay, kelajak